

Мензатул Д. В.
аспірант кафедри трудового права
та права соціального забезпечення
Національного університету
«Одеська юридична академія»

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ ТА КОНЦЕПЦІЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ

JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті аналізується співвідношення права на справедливі умови праці та концепції гідної праці в сучасних соціально-економічних реаліях.

Характеризується нормативне закріплення права на справедливі умови праці та його структура, визначена у статті 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, статті 2 Європейської соціальної хартії (переглянутої) та статті 31 Хартії основних прав Європейського Союзу.

Розглядається зміст концепції гідної праці, визначеної Міжнародною організацією праці, її сучасний стан та перспективи розвитку. Акцентується увага на значенні концепції гідної праці для забезпечення трудових прав, у тому числі права на справедливі умови праці. Обґрунтовується, що концепція гідної праці є важливою тим, що вона виступає одночасно ціннісною основою трудових прав, міжнародним стандартом їхнього змісту, критерієм ефективності державної політики у сфері праці, механізмом захисту працівника від експлуатації та соціальної вразливості.

Розкривається взаємозв'язок права на справедливі умови праці та концепції гідної праці. Зроблено висновок про те, що: проголошене у міжнародно-правових актах право на справедливі умови праці є складовою нормативного ядра гідної праці; концепція гідної праці розширює зміст права на справедливі умови праці; право на справедливі умови праці та гідну працю об'єднує категорія людської гідності; право на справедливі умови праці є одним із критеріїв оцінки того, чи є праця гідною на практиці; для держави концепція гідної праці слугує стратегічною рамкою, а право на справедливі умови праці – юридичним орієнтиром і предметом правових гарантій.

Ключові слова: трудові відносини, працівник, роботодавець, трудові права, право на справедливі умови праці, гідна праця, гідність, умови праці, міжнародно-правові акти, законодавство України.

Annotation. The article analyzes the relationship between the right to just working conditions and the concept of decent work in modern socio-economic realities.

The normative consolidation of the right to just working conditions and its structure, defined in Article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 2 of the European Social Charter (revised) and Article 31 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, is characterized.

The content of the concept of decent work, defined by the International Labor Organization, its current state and development prospects are considered. The emphasis is on the importance of the concept of decent work for ensuring labor rights, including the right to just working conditions. It is substantiated that the concept of decent work is important in that

it acts simultaneously as a value basis for labor rights, an international standard of their content, a criterion for the effectiveness of state policy in the labor sphere, and a mechanism for protecting workers from exploitation and social vulnerability.

The relationship between the right to just working conditions and the concept of decent work is revealed. It is concluded that: the right to just working conditions proclaimed in international legal acts is a component of the normative core of decent work; the concept of decent work expands the content of the right to just working conditions; the right to just working conditions and decent work are united by the category of human dignity; the right to just working conditions is one of the criteria for assessing whether work is decent in practice; for the state, the concept of decent work serves as a strategic framework, and the right to just working conditions is a legal reference point and the subject of legal guarantees.

Keywords: labor relations, employee, employer, labor rights, the right to just working conditions, decent work, dignity, working conditions, international legal acts, legislation of Ukraine.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах глобалізації, цифровізації економіки та трансформації ринку праці особливої актуальності набуває дослідження права на справедливі умови праці як фундаментального трудового права. У науці трудового права окремі аспекти цього права аналізуються у працях В.Я. Бурака, О.Є Костюченко, М.О. Пижової, Я.В. Сімутіної, О.А. Трюхан, А.Л. Федорової та інших науковців.

У сучасній доктрині трудового права все частіше право на справедливі умови праці розглядається в тісному взаємозв'язку з концепцією гідної праці (Decent Work), розробленою Міжнародною організацією праці та визнаною на рівні ООН. Проблематика гідної праці досліджується такими вітчизняними вченими, як Л.П. Амелічевою, В.В. Жернаковим, І.П. Жигалкіним, А.С. Литвиненко, І.С. Сахарук, К.А. Севост'яною, М.В. Панченко, Р.І. Шабановим та іншими представниками науки трудового права.

Концепція гідної праці виступає інтегративною моделлю, що поєднує економічні, соціальні та правові аспекти зайнятості і відображує перехід від вузько формального розуміння трудових прав до комплексної оцінки якості праці. У зв'язку з цим науковий аналіз взаємозв'язку права на справедливі умови праці та концепції гідної праці має як теоретичне, так і прикладне значення.

Метою статті є визначення співвідношення між правом на справедливі умови праці та концепцією гідної праці у сучасних соціально-економічних реаліях, внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного трудового законодавства України, проекту Трудового кодексу України в цій частині.

Результати

Право на справедливі умови праці як фундаментальне трудове право проголошене у міжнародно-правових актах, а саме ст. 23 Загальної декларації прав людини [1], ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [2], актах Міжнародної організації праці. Особливу увагу потрібно звернути на зміст ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (далі – Пакт), в якій закріплюється структура права на справедливі та сприятливі умови праці: право на справедливую заробітну плату (п. а) (і); право на рівну, недискримінаційну винагороду за працю рівної цінності (п. а) (і); право жінок на гарантовані та не гірші, ніж у чоловіків, умови праці (п. а) (і); право жінок на рівну оплату за рівну працю (п. а) (і); право працівників на винагороду, що забезпечує задовільне існування для них самих та їхніх сімей (п. а) (іі); право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни (п. б); право на однакову можливість просування по роботі та відповідні більш високі ступені виключно на підставі трудового стажу і кваліфікації (п. с); право на відпочинок (п. д); право на дозвілля (п. д); право на розумне обмеження робочого часу (п. д); право

на оплачувану періодичну відпустку (п. d); право на винагороду за роботу у святкові дні (п. d). Зазначені права є основними елементами права на справедливі та сприятливі умови праці.

Право на справедливі умови праці також проголошено в ст. 2 Європейської соціальної хартії (переглянутої) (далі – ЄСХ (п)) [3], що включає сім пунктів. У пунктах 1-4 ідеться про «встановлення розумної тривалості робочого дня та тижня, поступове скорочення робочого тижня, встановлення оплачуваних державних святкових днів, щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше чотирьох тижнів, усунення, а якщо це не можливо, зменшення ризиків, що властиві роботам з небезпечними або шкідливими для здоров'я умовами праці, встановленням для працівників, зайнятих на таких роботах, скороченої тривалості робочого часу або додаткових оплачуваних відпусток». У наступних пунктах 5-7 закріплені зобов'язання Сторін щодо забезпечення щотижневого відпочинку, письмового поінформування працівників про головні аспекти договору або трудових відносин, забезпечення користування працівниками, які зайняті на роботах у нічний час, заходами, що враховують особливий характер такої роботи. Структура права на справедливі умови праці за ст. 2 ЄСХ (п) деякою мірою відрізняється від структури цього права на справедливі та сприятливі умови праці за ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.

У Хартії основних прав ЄС є окрема стаття 31 «Справедливі умови праці» [4]. Згідно з частиною першої цієї статті кожен працівник має право на умови праці, що поважають його здоров'я, безпеку і гідність. Частиною другою цієї статті передбачається, що кожен працівник має право на обмеження максимального робочого часу, щоденні та щотижневі періоди відпочинку та щорічний період оплачуваної відпустки.

Стаття 2 Пакту, ст. 2 ЄСХ (п) і ст. 31 Хартії основних прав ЄС відрізняються за охопленням елементів у структурі зазначеного права. Так, ст. 2 Пакту включає оплату праці, кар'єрне просування, безпеку. Статтею 2 ЄСХ (п) не охоплюються напрями оплати праці та просування. Натомість ЄСХ (п) більш глибоко розкриває режим робочого часу і відпочинку. Отже, за своїм змістом ст. 7 Пакту є більш широкою за тематикою порівняно зі ст. 2 ЄСХ (п) і ст. 31 Хартії основних прав ЄС. Стаття 7 Пакту формує загальну структуру права на справедливі та сприятливі умови праці через ключові елементи (оплата, безпека, відпочинок, просування), тоді як ст. 2 ЄСХ (п) конкретизує це право через детальний перелік обов'язкових норм, насамперед у сфері робочого часу і відпочинку працівників. Стаття 31 Хартії основних прав ЄС також не містить зобов'язань щодо оплати праці та просування, натомість містить важливе положення про повагу до гідності працівника. Водночас норми ст. 31 Хартії основних прав ЄС щодо робочого часу і часу відпочинку не є такими деталізованими, як у ст. 2 ЄСХ (п).

Право на справедливі умови праці тісно взаємопов'язане з концепцією гідної праці. Зазначена концепція була офіційно сформульована Міжнародною організацією праці в 1999 році в рамках доповіді Генерального директора Хуана Сомавії [5]. В подальшому вона отримала широке визнання на міжнародному рівні і стала центральним елементом політики МОП.

Відповідно до визначення МОП гідна праця – це продуктивна робота для жінок і чоловіків в умовах свободи, рівності, безпеки та людської гідності [6]. Загалом, праця вважається гідною, коли: вона забезпечує справедливий дохід, гарантує стабільну форму зайнятості та безпечні умови праці.

Найважливішим етапом інституалізації концепції гідної праці стало включення її до Цілей сталого розвитку ООН [7]. Ціль 8 прямо передбачає: забезпечення повної та продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх. При цьому гідна праця розглядається як: інструмент боротьби з бідністю; фактор економічного зростання; умова соціальної стабільності [8].

МОП підкреслює, що гідна праця є «основою соціальної справедливості» [9] і ключовим елементом глобальної політики розвитку. МОП виділяє чотири ключових елементи (або «стовпи») гідної праці: 1. Створення робочих місць (employment creation); 2. Права в сфері праці (rights at work); 3. Соціальний захист (social protection); 4. Соціальний діалог (social dialogue) [10].

Ці елементи утворюють комплексну систему, спрямовану на забезпечення сталого і справедливого розвитку трудових відносин. Особливе значення має взаємозв'язок зазначених

елементів: створення робочих місць без дотримання прав працівників не забезпечує гідної праці; соціальний захист без зайнятості не гарантує сталого розвитку; відсутність соціального діалогу знижує ефективність правового регулювання.

У сучасних дослідженнях зарубіжних учених (J. Rantanen, F. Muchiri and S. Lehtinen та ін. [11]) підкреслюється необхідність інтеграції концепції гідної праці в економічну політику держави.

Незважаючи на широке визнання концепції гідної праці, у сучасному світі праці її реалізація стикається з низкою проблем. По-перше, варто відзначити зростання нестандартної зайнятості. Гіг-економіка та платформна зайнятість часто не забезпечують належного рівня соціального захисту. По-друге, відбувається цифровізація праці. Автоматизація і використання штучного інтелекту змінюють структуру зайнятості та ставлять під питання традиційні гарантії трудових прав. По-третє, має місце нерівність на ринку праці. Зберігаються гендерні та соціальні диспропорції в оплаті праці та доступі до зайнятості. По-четверте, існує проблема тіньової економіки. У низці країн праця значної частини населення залишається поза правовим регулюванням.

Основні напрями розвитку концепції гідної праці варто пов'язати з посиленням соціального захисту працівників, адаптацією трудового законодавства до цифрової економіки, розвитком міжнародних стандартів праці, впровадженням індикаторів якості зайнятості. Особливого значення набуває ідея «людиноцентричної» економіки, в якій праця розглядається як ключовий фактор соціального благополуччя.

У науковій літературі концепція гідної праці розглядається у декількох аспектах. Так, І.С. Сахарук визначає її як «частину державної політики, що спрямована на реалізацію соціальної функції держави» [12, с. 239]. На думку вченої, мета концепції гідної праці в сучасний період полягає у забезпеченні продуктивної зайнятості, гідних умов роботи, можливостей для професійного та особистісного розвитку працівників на засадах рівності, справедливості, безпеки [12, с. 239].

Інші вчені розглядають концепцію гідної праці як правовий принцип, а саме «фундаментальний принцип трудового права, що визначає зміст і спрямованість правового регулювання умов праці на всіх рівнях – від міжнародного до індивідуально-договірному» [13, с. 186].

Учені аналізують механізми реалізації гідної праці в контексті реформування трудового законодавства. Так, М.В. Панченко у докторській дисертації детально досліджує правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців [14].

У науці існують й інші підходи до розуміння концепції гідної праці. На нашу думку, на особливу увагу заслуговують наукові дослідження зазначеної концепції в аспекті забезпечення прав у сфері праці. Так, К.А. Севост'янова слушно висновує, що «в основі сучасного розуміння проблематики правового регулювання та перспектив розвитку основних трудових прав працівників має лежати важлива парадигма гідної праці, яка є ключовим елементом сталого розвитку» [15, с. 242].

Значення концепції гідної праці для забезпечення трудових прав полягає в тому, що вона є фундаментальною основою для забезпечення цих прав, перетворюючи працю з простого заробітку на інструмент соціальної справедливості, безпеки та людської гідності.

Концепція гідної праці має системотворче значення для забезпечення трудових прав, тому що вона пов'язує окремі права працівника в єдину практичну модель праці, що ґрунтується на людській гідності, свободі, рівності, безпеці та справедливій винагороді. Міжнародна організація праці розглядає гідну працю як зайнятість, що забезпечує як сам факт роботи, так й її якість, соціальну захищеність і можливість брати участь у рішеннях, які стосуються працівника.

Перше значення концепції гідної праці для забезпечення трудових прав полягає в тому, що вона переводить трудові права із формально-юридичної площини у змістовну. Недостатньо тільки проголосити право на працю або право на справедливі та сприятливі умови праці, концепція гідної праці показує, що ці права мають забезпечуватися через реальні гарантії: безпечні умови праці, справедливу оплату, соціальний захист, недопущення дискримінації, свободу об'єднання і соціальний діалог. В цьому сенсі гідна праця виступає практичним стандартом реалізації трудових прав.

Друге значення полягає в тому, що концепція гідної праці об'єднує основні елементи трудових прав у чотири опори: зайнятість, права у сфері праці, соціальний захист і соціальний діалог. Завдяки цьому вона допомагає розглядати трудові права не ізольовано, а як взаємопов'язану систему. Наприклад, право на оплату праці не може бути повноцінно реалізовано, зокрема, без захисту від незаконного звільнення, без безпечного середовища праці та без механізмів колективного представництва працівників.

Третє значення полягає в тому, що гідна праці слугує критерієм якості державної політики у сфері зайнятості та праці. За її допомогою можна оцінювати, чи забезпечує держава не просто зайнятість як таку, а саме таку зайнятість, яка є сумісною з міжнародними стандартами прав людини. Тому концепція гідної праці використовується як орієнтир при розробці актів трудового законодавства, програм зайнятості, систем охорони праці, механізмів колективно-договірного регулювання і соціального страхування.

Четверте значення проявляється в тому, що концепція гідної праці пов'язує трудові права з правами людини. У доповідях ООН з прав людини прямо зазначається, що права людини та трудові права невіддільні один від одного; трудові права – це права людини, а здатність здійснювати ці права на робочому місці – запорука того, що працівники зможуть скористатися і безліччю інших своїх прав – економічних, соціальних, культурних, політичних та інших. Отже, трудові права в рамках концепції гідної праці розглядаються не як другорядні соціальні пільги, а як частина базового правового статусу особистості.

П'яте значення полягає в тому, що зазначена концепція спрямована на попередження трудової експлуатації та «дефіциту гідної праці». МОП використовує цей підхід для виявлення таких проблем, як небезпечна робота, нестабільний дохід, неформальна зайнятість, відмова у правах, гендерна нерівність і відсутність соціального захисту. Тим самим концепція гідної праці виконує не тільки нормативну, але й діагностичну функцію, так як показує, де саме трудові права порушуються або реалізуються неповністю.

Нарешті, концепція гідної праці має стратегічне значення, оскільки включена у міжнародний порядок денний сталого розвитку, зокрема, як вже відзначалося, у Ціль сталого розвитку №8. Це означає, що забезпечення трудових прав розглядається сьогодні не тільки як питання внутрішньодержавного трудового законодавства, але й як умова соціального розвитку, скорочення бідності та зменшення нерівності.

Таким чином, концепція гідної праці є важливою тим, що вона виступає одночасно ціннісною основою трудових прав, міжнародним стандартом їхнього змісту, критерієм ефективності державної політики у сфері праці, механізмом захисту працівника від експлуатації та соціальної вразливості.

Концепція гідної праці має ключове методологічне і нормативне значення для забезпечення права на справедливі умови праці. Вона формує змістовне наповнення права на справедливі умови, проголошеного у міжнародно-правових актах. Право на справедливі умови праці та концепція гідної праці співвідносяться як юридична основа і більш широка соціально-трудова модель.

Взаємозв'язок між правом на справедливі умови праці як суб'єктивним трудовим правом та концепцією гідної праці має системний і взаємодоповнюючий характер. По-перше, проголошене у міжнародно-правових актах право на справедливі умови праці є складовою нормативного ядра гідної праці. Без справедливої оплати, обмеження робочого часу, охорони праці, відпочинку і захисту гідності на робочому місці сам термін «гідна праця» стає декларативним. Саме тому в європейській системі захисту соціальних прав право на справедливі умови праці конкретизується через зобов'язання держави забезпечувати розумну тривалість робочого дня і тижня, оплачувані святкові дні, щорічну відпустку і додаткові гарантії для працівників на небезпечних роботах.

По-друге, концепція гідної праці розширює зміст права на справедливі умови праці. Якщо зазначене право відповідає в основному на запитання, якими мають бути умови праці, то гідна праця додатково відповідає на запитання, чи є у людини доступ до зайнятості, чи захищений від соціально, чи може брати участь у колективних переговорах, чи може брати участь у прийнятті рішень

роботодавцем. Інакше кажучи, гідна праця охоплює не тільки якість умов на робочому місці, але й інституціональне середовище, в якому ці умови формуються.

По-третє, право на справедливі умови праці та гідну працю об'єднує категорія людської гідності. У міжнародних джерелах справедливі умови праці розглядаються не просто як набір технічних стандартів, а як гарантія поваги особистості працівника. Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав у Зауваженні загального порядку №23 (2016) про право на справедливі та сприятливі умови праці прямо розглядає це право як центральний елемент захисту людської гідності у сфері праці [16]. Аналогічно МОП пов'язує гідну працю з людською гідністю як базовою цінністю всієї трудової політики.

Як уже відзначалося, у частині першій ст. 31 «Справедливі умови праці» Хартії основних прав ЄС прямо закріплене право кожного працівника на умови праці, що поважають його здоров'я, безпеку і гідність.

По-четверте, право на справедливі умови праці є одним із критеріїв оцінки того, чи є праця гідною на практиці. Якщо праця формально існує, але супроводжується небезпечним середовищем, надмірною тривалістю робочого часу, дискримінацією в оплаті, відсутністю відпочинку або нестабільністю зайнятості, то така праця не відповідає стандарту гідної праці. Звідси випливає, що гідну працю не можна звести тільки до факту зайнятості, зайнятість має бути якісною і забезпеченою правовим захистом.

По-п'яте, для держави концепція гідної праці слугує стратегічною рамкою, в право на справедливі умови праці – юридичним орієнтиром і предметом правових гарантій. Інакше кажучи, гідна праця задає направлення державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, а право на справедливі умови праці дозволяє переводити цей напрям у конкретні зобов'язання держави, роботодавця та механізми захисту працівника.

Таким чином, право на справедливі умови праці є обов'язковим правовим компонентом концепції гідної праці, а концепція гідної праці є більш широкою доктринальною і програмною конструкцією, що поєднує це право із зайнятістю, соціальним захистом і соціальним діалогом. Тому між зазначеними категоріями існує не тільки зовнішній, але й внутрішній зв'язок: без справедливих умов праці немає гідної праці, а сама ідея гідної праці надає праву на справедливі умови праці більш широкий соціальний сенс.

Висновки

Стаття 2 Пакту, ст. 2 ЄСХ (п) і ст. 31 Хартії основних прав ЄС відрізняються за охопленням елементів у структурі права на справедливі умови праці (права на сприятливі та справедливі умови праці). Право на справедливі та сприятливі умови праці, проголошене у ст. 7 Пакту, включає: справедливу оплату; рівну винагороду за працю рівної цінності; безпечні та здорові умови праці; рівні можливості просування; розумне обмеження робочого часу, відпочинок, дозвілля і оплачувані відпустки.

Закріплене у ст. 2 ЄСХ (п) право на справедливі умови праці є вужчим за своєю структурою, ніж право на справедливі та сприятливі умови праці. Статтею 2 ЄСХ (п) не охоплюються напрями оплати праці та просування. Натомість ЄСХ (п) більш глибоко розкриває режим робочого часу і відпочинку через конкретні зобов'язання.

Стаття 31 Хартії основних прав ЄС також не містить зобов'язань щодо оплати праці та просування, однак містить важливе положення про повагу до гідності працівника. Водночас норми ст. 31 Хартії щодо робочого часу і часу відпочинку не є такими деталізованими, як у ст. 2 ЄСХ (п).

Концепція гідної праці, розроблена МОП, ширше за своїм обсягом права на справедливі умови праці. МОП визначає гідну працю через можливість жінок і чоловіків отримувати продуктивну роботу в умовах свободи, рівності, безпеки і людської гідності. У сучасній інтерпретації МОП ця концепція об'єднує чотири ключових блоки: зайнятість, права у сфері праці, соціальний захист і

соціальний діалог. Крім того, гідна праця вбудована у Порядок денний ООН у сфері сталого розвитку, насамперед у Ціль 8.

Взаємозв'язок права на справедливі умови праці та концепції гідної праці має системний і взаємодоповнюючий характер. Цей зв'язок полягає в тому, що: проголошене у міжнародно-правових актах право на справедливі умови праці є складовою нормативного ядра гідної праці; концепція гідної праці розширює зміст права на справедливі умови праці; право на справедливі умови праці та гідну працю об'єднує категорія людської гідності; право на справедливі умови праці є одним із критеріїв оцінки того, чи є праця гідною на практиці; для держави концепція гідної праці слугує стратегічною рамкою, а право на справедливі умови праці – юридичним орієнтиром і предметом правових гарантій.

Право на справедливі умови праці є обов'язковим правовим компонентом концепції гідної праці, а концепція гідної праці є більш широкою доктринальною і програмною конструкцією, що поєднує це право із зайнятістю, соціальним захистом і соціальним діалогом. Тому між зазначеними категоріями існує не тільки зовнішній, але й внутрішній зв'язок: без справедливих умов праці немає гідної праці, а сама ідея гідної праці надає праву на справедливі умови праці більш широкий соціальний сенс.

ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
3. Європейська соціальна хартія (переглянута) (Страсбург, 3 травня 1996 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text
4. Хартія основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU00303>
5. Somavia J. Report of the Director-General: Decent Work. International Labour Conference, 87th Session, Geneva, 1999. Geneva: International Labour Office, 1999. URL: [https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605\(1999-87\).pdf](https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(1999-87).pdf)
6. International Labour Organization. What is Decent Work? 2016. Available online: https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=mZpyJwevPqc (accessed on 30 July 2019).
7. Цілі сталого розвитку 2016–2030, затверджені Генеральною Асамблеєю ООН 2015 р. URL: <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku/>
8. Decent Work and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Geneva: ILO, 2016. 16 p. URL: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dcomm/documents/publication/wcms_436923.pdf
9. International Labour Organization. Decent Work – Foundation of Social Justice. URL: <https://www.ilo.org/resource/decent-work-foundation-social-justice>
10. Decent Work, ILO's Response to Globalization. Geneva: ILO, 2020.
11. Jorma Rantanen, Franklin Muchiri and Suvi Lehtinen. Decent Work, ILO's Response to the Globalization of Working Life: Basic Concepts and Global Implementation with Special Reference to Occupational Health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 12 May 2020. URL: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/10/3351>
12. Сахарук І.С. Доктринальні підходи до розуміння концепції гідної праці в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 10. С. 236-239.

13. Литвиненко А.С. Правова природа категорії «гідна праця» як фундаментального принципу трудового права: теоретико-правовий аналіз. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Право»*. 2025. Випуск 42. С. 186-199.
14. Панченко М.В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України: дис. ...докт. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2019. 465 с.
15. Севост'янова К.А. Правове регулювання трудових прав працівників в сучасних умовах: крізь призму концепцій гідної праці та сталого розвитку. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2025. № 49. С. 241–260.
16. General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work. URL: <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-23-2016-right-just-and-favourable>